

**МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА В СИСТЕМЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

Убайдуллаев Миржалол Баходир угли

*Докторант Института развития
профессионального образования*

Ташкент, Узбекистан

Аннотация: В данной статье раскрываются вопросы использования современных методов обучения при формировании учебно-познавательной компетентности будущих специалистов системы профессионального образования. Также в исследовании определены ряд внешних факторов, способствующих формированию учебно-познавательной компетентности.

Ключевые слова: система профессионального образования, учебно-познавательная компетентность, методы обучения, педагогические условия, образовательная среда.

Annotatsiya: ushbu maqolada kasbiy ta'limi tizimining bo'lajak mutaxassislarining o'quv-bilish kompetentligini shakllantirishda zamonaviy o'qitish usullaridan foydalanish masalalari ochib berilgan. Shuningdek, tadqiqot o'quv-bilish kompetentlikni shakllantirishga yordam beradigan bir qator tashqi omillarni aniqlangan.

Kalit so'zlar: kasbiy ta'lim tizimi, o'quv -bilish kompetentligi, o'qitish usullari, pedagogik sharoitlar, ta'lim muhiti.

Abstract: This article discusses the use of modern teaching methods in the formation of educational and cognitive competence of future specialists in the professional education system. The study also identified a number of external factors contributing to the formation of educational and cognitive competence.

Keywords: professional education system, educational and cognitive competence, teaching methods, pedagogical conditions, educational environment.

Современная система профессионального образования ориентирована на подготовку специалистов, обладающих не только теоретическими знаниями и практическими умениями, но и развитой учебно-познавательной компетентностью [3]. Под данным понятием понимается готовность к самостоятельной познавательной деятельности, направленной на овладение общими и профессиональными компетенциями, формирующими целостный

профессиональный опыт, а также способность к саморазвитию и профессиональному становлению [1]. Учитывая динамичное развитие цифровых технологий и глобальные изменения в социально-экономической среде, формирование учебно-познавательной компетентности приобретает особую актуальность.

На основе проведенного исследования можно выделить ряд внешних факторов, определяющих эффективность формирования учебно-познавательной компетентности:

1. Педагогические факторы: высокий профессиональный уровень и квалификация педагогических кадров; соответствие программно-методического обеспечения образовательного процесса ценностям и потребностям социума; использование технологий и методик, стимулирующих учебно-познавательную активность обучающихся [2].
2. Социальные факторы: условия функционирования образовательного учреждения в социальном окружении; обеспеченность учреждения социально-педагогическими ресурсами; уровень взаимодействия между субъектами образовательного процесса.
3. Социокультурные факторы: наличие общих целей и ценностей, связанных с культурным развитием обучающихся; сохранение и развитие национально-культурных традиций; формирование культурно-образовательного пространства, открытого к взаимодействию с внешней средой.

Педагогический потенциал проектных задач

Проектная задача рассматривается как один из наиболее эффективных инструментов формирования учебно-познавательной компетентности. Ее педагогический потенциал включает многофункциональность, учет индивидуальных особенностей обучающегося, социальную направленность, отражение ценностных установок социума, создание условий для самопознания и саморазвития (Крамаренко, 2009). Реализация проектных задач в образовательном процессе позволяет достигать как предметных, так и метапредметных результатов, включая развитие регулятивных, коммуникативных и личностных универсальных учебных действий.

Педагогические условия и образовательная среда

Эффективное формирование учебно-познавательной компетентности невозможно без создания оптимальных педагогических условий. К их числу относятся: четкое определение миссии образовательного учреждения; обеспечение качественного содержания образования и информационного поля; включение обучающихся в разнообразные виды деятельности; профессионализм

педагогического коллектива (Селевко, 2004). Особую роль играет организация культурно-развивающей среды, в том числе за счет использования современных цифровых технологий и открытых библиотечных ресурсов.

Проектная деятельность как инструмент формирования компетенций

Проектная деятельность в системе профессионального образования ориентирована на достижение оригинального результата в ограниченные сроки, что стимулирует развитие ключевых компетенций. Она позволяет обучающимся ставить цели и планировать действия, искать и критически оценивать информацию, работать в команде и вести аргументированную дискуссию, создавать практико-ориентированные продукты (Перельгина, 2007). Такая форма работы формирует не только учебно-познавательную, но и профессиональные компетенции.

Комплексное рассмотрение факторов, влияющих на формирование учебно-познавательной компетентности будущих специалистов, позволяет утверждать, что ключевую роль играет использование проектных методов обучения. Педагогический потенциал проектной деятельности обеспечивает интеграцию знаний, умений и ценностных установок, формируя готовность к самостоятельной познавательной деятельности и профессиональному развитию. Таким образом, внедрение проектных задач в образовательный процесс профессиональных учебных заведений является эффективным инструментом подготовки конкурентоспособных специалистов, способных успешно адаптироваться к современным условиям и требованиям рынка труда.

Список использованной литературы:

1. Крамаренко, О.К. Педагогическое руководство проектной деятельностью учащихся / О.К. Крамаренко // Педагогическое образование и наука. – 2009. – № 12. – С. 46 – 51.
2. Перельгина, Е.А. Методические рекомендации по формированию ключевых компетентностей учащихся начальной школы / Е.А. Перельгина, И.С. Фишман. – Самара: Учебная литература, 2007. – 128 с.
3. Селевко, Г.К. Компетентности и их классификация / Г.К. Селевко // Народное образование. – 2004. – № 4. – С. 138 – 143.
4. Рубцов, В.В. Образовательная среда школы как фактор психического развития учащихся / В.В. Рубцов, К.Н. Поливанова. – М., 2007. – 288 с.